

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

International scientific and scientific-technical conference

**“ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS”**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filiallarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

ТУРЛИ ГЕНОТИПГА МАНСУБ СИММЕНТАЛ ЗОТЛИ БУҚАЧАЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР КЎРСАТКИЧЛАРИ

Мадрахимов Ш.Н., Маматов Х.А., Кошенова У.К., Калиев Б.А.

*Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялари университети
Нукус филиали*

Кириш. Маълумки, бугунги кунда қорамол гўшти етиштириш асосан сут, сут-гўшт ва гўшт-сут йўналишидаги қорамол зотлари ва уларнинг ўзаро чатиштиришдан олинган турли генотипдаги авлодларидан олинмоқда.

Республикамизга олиб келинаётган сут-гўшт йўналишидаги сигирларни гўшт йўналишидаги буқалар уруғлари билан саноат асосида чатиштириш усули, чорвачиликда қорамолларнинг гўшт маҳсулдорлигини янада ошириш ва унинг сифатини яхшилаш ҳамда гўшт ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтиришга қаратилган муҳим истиқболли усуллардан бири бўлиб, бу борада мавзу долзарб ҳисобланади.

Ҳар қандай қорамол зотларнинг селекция белгилари, узоқ давомли селекция ишлари натижасида бир биридан фарқ қилади. Симментал зотли ва уларнинг саноат асосида чатиштиришдан олинган биринчи бўғин (F₁) дурагай бузоқларининг экстерьер кўрсаткичлари улар танасининг яхши ривожланганлигидан далолат беради ва тирик вазни кўрсаткичи билан узвий боғлиқ бўлади, бу эса ривожланишини баҳолашда экстерьер кўрсаткичларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради [1,3,4].

Тадқиқотнинг мақсади сут-гўшт маҳсулдорлик йўналишидаги симментал зотли сигирларни саноат асосида чатиштиришдан олинган биринчи бўғин (F₁) дурагай авлодларнинг экстерьер кўрсаткичларини аниқлаш ҳисобланади.

Тадқиқотларни ўтказиш жойи, объекти ва услуби. Тадқиқотлар 2020-2023 йиллар давомида Сирдарё вилояти, Мирзаобод тумани “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ тизимидаги “Сардоба темир йўл агросаноат мажмуаси” унитар корхонасида олиб борилмоқда.

Симментал зотли сигирларни гўшт йўналишидаги абердин-ангус, лимузин ва шароле зотли буқалар уруғи билан саноат асосида чатиштириш натижасида олинган биринчи бўғин (F₁) дурагай авлодларни тўрт гуруҳга бўлиб **I гуруҳга соф зотли симментал, II гуруҳга ½ абердин-ангус x ½ симментал, III гуруҳга ½ лимузин x ½ симментал ва IV гуруҳга ½ шароле x ½ симментал** эркак бузоқлар ҳар бири гуруҳга 10 бошдан танлаб олинди.

Симментал зотли сигирларни саноат усулида гўшт йўналишидаги буқалар уруғлари билан чатиштириш натижасида олинган биринчи бўғин (F₁) дурагай буқачаларнинг 16 ойлигида 9 та тана ўлчамларини (яғрин баландлиги, сағри баландлиги, кўкрак чуқурлиги, кўкрак айланаси, кўкрак кенглиги, тананинг қия узунлиги, орқа дўнг суяк эни, орқанинг ярим айланаси (Грегори усулида) ва пойча айланаси) ҳамда улар асосида тана тузилиш индексларини зоотехнияда қабул қилинган қуйидаги усуллар ёрдамида ҳисоблаб чиқилди [2].

$$\text{Узуноёқлилик} = \frac{\text{яғрин баландлиги} - \text{кўкрак чуқурлиги}}{\text{яғрин баландлиги}} \times 100$$
$$\text{Чўзинчоқлик} = \frac{\text{кўкрак кенглиги}}{\text{яғрин баландлиги}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Кўкракдорлик} &= \frac{\text{кўкрак кенглиги}}{\text{кўкрак чуқурлиги}} \times 100 \\ \text{Тос – кўкрак} &= \frac{\text{кўкрак кенглиги}}{\text{Орқа дўнг суяк кенглиги}} \times 100 \\ \text{Зичлик} &= \frac{\text{кўкрак айланаси}}{\text{гавданинг қия узунлиги}} \times 100 \\ \text{Суякдорлик} &= \frac{\text{поча айланаси}}{\text{яғрин баландлиги}} \times 100 \\ \text{Гўшторлик} &= \frac{\text{Орқа қисмининг ярим айланаси}}{\text{яғрин баландлиги}} \times 100 \\ \text{Ўсувчанлик} &= \frac{\text{Сағри баландлиги}}{\text{яғрин баландлиги}} \end{aligned}$$

Олинган маълумотлар Microsoft Excel 2010 компьютер дастури ёрдамида А.М.Яковенко, Т.И. Антоненко, М.И.Селионова (2013) усулида қайта биометрик ишлов берилди [5].

Тадқиқот натижалари ва таҳлили. Саноат асосида чатиштиришдан олинган F₁ дурагай буқачаларнинг экстерьер кўрсаткичларини ўрганиш уларнинг тирик вазни, маҳсулдорлик йўналишларини аниқлашда ва гўшт маҳсулдорлигини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, буқачаларнинг ушбу кўрсаткичлари уларнинг тана тузилиши хилини баҳолашда ҳам катта аҳамиятга эга. Биз саноат асосида чатиштиришдан олинган F₁ дурагай буқачаларнинг 16 ойлигидаги экстерьер ўлчамларини ўргандик ва 1-жадвалда келтирдик.

1-жадвал

Тажриба гуруҳидаги буқачаларнинг 16 ойлигидаги тана ўлчамлари, см
($\bar{X} \pm S_x$)

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар, (n=10)			
	I	II	III	IV
Яғрин баландлиги	124,1 \pm 0,99	123,3 \pm 1,15	124,4 \pm 0,96	123,8 \pm 0,80
Сағри баландлиги	126,8 \pm 0,95	125,5 \pm 1,12	126,5 \pm 0,91	125,6 \pm 0,76
Кўкрак чуқурлиги	66,1 \pm 0,55	69,1 \pm 0,53***	69,7 \pm 0,58***	69,3 \pm 0,47***
Кўкрак айланаси	174,9 \pm 0,94	178,4 \pm 0,69**	179,3 \pm 0,67***	178,9 \pm 0,55***
Кўкрак кенглиги	40,6 \pm 0,62	41,8 \pm 0,53*	42,6 \pm 0,37**	42,2 \pm 0,33**
Тананинг қия узунлиги	147,1 \pm 0,48	147,9 \pm 0,57	149,2 \pm 0,53*	148,8 \pm 0,47*
Орқа дўнг суяк кенглиги	41,1 \pm 0,28	42,1 \pm 0,31*	42,3 \pm 0,30**	41,5 \pm 0,27
Орқанинг ярим айланаси (Грегори)	106,9 \pm 0,57	110,2 \pm 0,61**	109,9 \pm 0,64**	108,9 \pm 0,31**
Пойча айланаси	20,5 \pm 0,22	19,9 \pm 0,23	20,1 \pm 0,23	20,2 \pm 0,20

Эслатма: *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001

1-Яғрин баландлиги, 2-Сарғи баландлиги, 3-Кўкрак чуқурлиги, 4-Кўкрак айланаси, 5-Кўкрак кенглиги, 6-Тананинг қия узунлиги, 7-Орқа дўнг суяк кенглиги, 8-Орқа қисмининг ярим айланаси, 9-Пойча айланаси.

1-расм. Тажриба гуруҳларидаги симментал ва F₁ дурагай буқачаларнинг 16 ойлик даврида тана ўлчамларининг график (чизма) усулидаги экстерьер кўрсаткичлари.

1-жадвал ва 1-расм маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, саноат асосида чатиштиришдан олинган F₁ дурагай буқачаларни тана тузилишини ифодалайдиган тана ўлчамлар фарқи буқачаларни ёшлигидан бошлаб, уларнинг гўшт маҳсулдорлиги билан бевосита боғлиқда бўлди. Хусусан, саноат асосида чатиштиришдан олинган II гуруҳ ($\frac{1}{2}$ абедин-ангус x $\frac{1}{2}$ симментал); III гуруҳ ($\frac{1}{2}$ лимузин x $\frac{1}{2}$ симментал) ва IV гуруҳ ($\frac{1}{2}$ шароле x $\frac{1}{2}$ симментал) биринчи бўғин (F₁) дурагай буқачалар ўз тенгқурлари I гуруҳ соф симментал зотли буқачаларга нисбатан 16 ойда яғрин баландлиги тегишли равишда 0,8 см ёки 0,6% га ва 0,3 см ёки 0,2% га сағри баландлиги 1,3 см ёки 1,0% га, 0,3 см ёки 0,2% га ва 1,2 см ёки 1,0% га кам бўлган бўлса қолган тана ўлчамлари аксинча, II гуруҳ ($\frac{1}{2}$ абедин-ангус x $\frac{1}{2}$ симментал); III гуруҳ ($\frac{1}{2}$ лимузин x $\frac{1}{2}$ симментал) ва IV гуруҳ ($\frac{1}{2}$ шароле x $\frac{1}{2}$ симментал) F₁ дурагай буқачалар ўз тенгқурлари I гуруҳ соф симментал зотли буқачаларга нисбатан кўкрак чуқурлиги тегишли равишда 3,0 см ёки 4,5% га (P<0,001); 3,6 см ёки 5,4% га (P<0,001) ва 3,2 см ёки 4,8% га (P<0,001), кўкрак айланаси 3,5 см ёки 2,0% га (P<0,01); 4,4 см ёки 2,5% га (P<0,001) ва 4,0 см ёки 2,3% га (P<0,001), кўкрак кенглиги 1,2 см ёки 2,9% га (P<0,05); 2,0 см ёки 4,9% га (P<0,01) ва 1,6 см ёки 3,9% га (P<0,01), тананинг қия узунлиги 0,8 см ёки 0,5% га; 2,1 см ёки 1,4% га (P<0,05) ва 1,7 см ёки 1,2% га (P<0,05) ҳамда орқа қисмининг ярим айланаси 3,3 см ёки 3,1% (P<0,01); 3,0 см ёки 2,8% га (P<0,01) ва 2,0 см ёки 1,9% га (P<0,01) юқори бўлганлиги аниқланди.

Саноат асосида чатиштиришдан туғилган дурагай буқачаларнинг туғилганидан 16 ойлик ёшигача тана ўлчамларининг ривожланиш коэффициенти 2-жадвалда келтирилади.

2-жадвал таҳлили шуни кўрсатдики, тажриба давомида буқачаларнинг тана ўлчамлари ўртача 1,66-2,54 баробарга катталашди.

Жумладан, экстерьер кўрсаткичлари туғилганидан 16 ойлигигача бўлган даврда асосан саноат асосида чатиштиришдан олинган II; III ва IV гуруҳ F₁ дурагай буқачаларнинг кўкрак чуқурлиги 2,23-2,42 баробарга, кўкрак айланаси 2,25-2,34 баробарга, кўкрак кенглиги 2,24-2,36 баробарга, тананинг қия узунлиги 1,98-2,00 баробарга, орқа дўнг суяк кенглиги 2,33-2,54 баробарга ва орқа қисмининг ярим айланаси 2,27-2,52 баробарга ҳамда яғрин ва сағри баландлиги 1,66-1,75 баробарга ва пойча айланаси 1,69-1,75 баробарга катталашди.

2-жадвал

**Симментал ва F₁ дурагай буқачаларни туғилгандагига нисбатан
16 ойлигида тана ўлчамларининг ривожланиш коэффициенти, марта**

Тана ўлчамлари	Гуруҳ			
	I	II	III	IV
Яғрин баландлиги	1,71	1,73	1,75	1,73
Сағри баландлиги	1,69	1,68	1,68	1,66
Кўкрак чуқурлиги	2,20	2,42	2,23	2,28
Кўкрак айланаси	2,36	2,34	2,25	2,25
Кўкрак кенглиги	2,37	2,36	2,28	2,24
Тананинг қия узунлиги	2,06	1,98	1,98	2,00
Орқа дўнг суяк кенглиги	2,47	2,54	2,42	2,33
Орқа қисмининг ярим айланаси	2,51	2,52	2,32	2,27
Пойча айланаси	1,90	1,75	1,69	1,80

Тана тузилиш ўлчамлари асосида, ҳайвонларнинг бир ўлчамини иккинчи бир ўлчамга нисбатини характерлайдиган тана тузилиш индекслари ҳисобланади. Айнан тана тузилиш индекслари ҳайвонни экстерьерини тўлиқ баҳолаш имконини беради. Шунинг учун ҳам биз, соф симментал зотли ва уларни саноат асосида чатиштиришдан олинган F₁ буқачаларнинг тажриба охирида (16 ойлигида) тана ўлчамлари кўрсаткичларига асосан тана тузилиш индексларини ҳисоблаб, қуйидаги 3-жадвалда келтирдик.

3-жадвал

**Симментал ва F₁ дурагай буқачаларнинг 16 ойлигида
тана тузилиш индекслари, %**

Тана тузилиш индекслари	Гуруҳ			
	I	II	III	IV
Узуноёқлик	46,7	44,0	44,0	44,0
Чўзинчоқлик	118,5	120,0	119,9	120,2
Тос-кўкрак	98,8	99,3	100,7	101,7
Кўкракдорлик	61,4	60,5	61,1	60,9
Зичлик	118,9	120,6	120,2	120,2
Суякдорлик	16,5	16,1	16,2	16,3
Гўштдорлик	86,1	89,4	88,3	88,0
Ўсувчанлик	102,2	101,8	101,7	101,5

3-жадвал маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, буқачаларни 16 ойлигида II; III ва IV гуруҳлардаги F₁ дурагай буқачалар ўз тенгқурлари I гуруҳ соф симментал буқачаларга нисбатан гўштдорлигини ифодалайдиган чўзинчоқлик, тос-кўкрак, зичлик ва гўштдорлик тана тузилиш индекслари юқори бўлди. Жумладан, чўзилувчанлик тана тузилиш индекси тегишли

равишда 1,5; 1,4 ва 1,7% га, тос-кўкрак 0,5; 1,9 ва 2,9% га, зичлик 1,7; 1,3 ва 1,3% га ҳамда гўштдорлик 3,3; 2,2 ва 1,9% га устунлик қилди.

Хулоса. Гўшт йўналишидаги абердин-ангус, лимузин ва шароле зотли буқаларни симментал зотли сигирлар билан саноат усулида чаптириш натижасида олинган биринчи бўғин (F₁) дурагай буқачаларнинг 16 ойлик ёшидаги тана ўлчамлари ва тана тузилиш индекслари соф симментал, зотли тенгқурларникидан юқори бўлганлиги аниқланди. Бу эса барча гуруҳлардаги биринчи бўғин (F₁) дурагай буқачалар яхши ривожланган кўкрак, гўштдорлик кўрсаткичларига ва мутаносиб тана тузилишига эга бўлганлигидан ҳамда гўштдорлик хилига мансублигидан далолат берганлигини кўрсатди.

Фойдананилган адабиётлар.

1. Свириденко Н.П. Экстерьерные особенности бычков пород абердин-ангусская, волынская мясная и шароле в Украине. //Вестник мясного скотоводства. 2015 г., 3 (91), с. 24-29.
2. Собиров П.С., Дўсткулов С.Д. Генетика асослари ва чорва молларини урчитиш. Тошкент, 1989 й., “Меҳнат” 221-228 б.
3. Рўзибоев Н.Р. Қизил чўл ва англер зотлари генотипидаги сигирларнинг селекция белгиларини тирик вазни ва ташқи муҳит омилларидан фойдаланиб такомиллаштириш. // Қишлоқ хўжалик фанлари доктори дисс. Тошкент, 2016 й. 88-92 б.
4. Мадрахимов Ш.Н., Рўзибоев Н.Р. “Саноат асосида чаптиришдан олинган F₁ дурагай авлодларининг ўсиш кўрсаткичлари”. //Ж. “Chorvachilik va naslchilik ishi” 2022 й. №04, 9-11 б.
5. Яковенко А.М, Антоненко Т.И., Селионова М.И. Биометрические методы анализа качественных и количественных признаков в зоотехнии. //Ставрополь, Агрус, 2013 г., с. 91.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQASIDAGI ILIQ VA CHUCHUK SUV HAVZALARINING TAVSIFI

Mamatov X.A., Ubaydullaeva G., Allamuratova B., Jumanazarova G.A.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. O‘zbekistondagi daryolar, asosan, tog‘lardagi qor va muzliklardan hamda yomg‘ir suvlaridan to‘yinadi. O‘zbekiston hududini kesib o‘tuvchi eng katta suv arteriyalari bo‘lmish Sirdaryo va Amudaryo hamda ularning irmoqlari O‘zbekistondan tashqarida boshlanadi. O‘zbekistonning yirik daryolari: Norin, Qoradaryo, So‘x, Chirchiq, Zarafshon, Surxondaryo, Qashqadaryo, Sherobodaryo. Ularning ko‘pchiligi faqat o‘rta va quyi oqimida O‘zbekiston hududidan o‘tadi. Daryo, odatda, relyefning cho‘ziq pastliklarida — vodiylarda oqadi, uning eng past qismi o‘zan, daryo suvi ko‘payganda o‘zandan chiqib bosib ketadigan vodiy tubining o‘zanga tutash qismi esa kayir yoki qayir terrasasi deyiladi. O‘zanalarda chuqur va sayoz joylari almashinib boradi. O‘zanning eng chuqur joylari — farvater, oqim tezligi eng katta bo‘lgan joylari esa tezoqar joy deyiladi.

Daryoning flora va faunasi bentos, plankton va nektondan iborat. Daryo tubining tuzilishiga qarab qar xil daryo tubi hayvonlari uchraydi. Daryoning sekin oqadigan qismida yuksak suv o‘simliklari uchraydi. Suv o‘tlar va toshlar orasida ko‘plab mayda jonzoqlar yashaydi. Erkin suzadigan planktonlarga yarim mikroskopik va mikroskopik hayvonlar (mayda qisqichbaqasimonlar, kolovratka) va suvo‘tlar (fitoplankton) kiradi. Nektonga oqimga qarshi suza oladigan baliqlar mansub. Daryolarning quyi qismi va ularning deltalari baliqqa boy. Daryoda suv omborlari barpo qilish planktonlarning sonini oshirdi. To‘g‘on va gidrouzellar qurilishi ovlanadigan o‘tkinchi baliqlarning

60	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Orinbaev S.B., Tanirbergenova G.K.</i> GOLISHTIN ZOTLI SIGIRLARNING SUT MAHSULDORLIGINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	184
61	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Baltabaeva G.D., Turđanbekova N.Q.</i> QORA OLA VA GOLISHTIN ZOTIGA MANSUB BOLGAN SIGIRLARNING O'SISH VA RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH	186
62	<i>Alimbaev B.K., Ataniyazova Z.P., Abdivoxidov D.</i> OROLBO'YI HUDUDIGA CHETDAN KELTIRILGAN TOVUQ KROSSLARINING TUXUM MAHSULDORLIGI	187
63	<i>Alimbaev B., Menglimuratova Z.</i> TOVUQLARNING TURLI DAVRDA SAQLANUVCHANLIGI	189
64	<i>Alimbaev B., Oraqbaeva B.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHARAOITIDA PARRANDALARNING SAQLASH USULLARINI MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI	190
65	<i>Aminova Sh.F., Abdurahimova M.J., Abdusattarova M.O.</i> ASALNING KIMYOVIY TARKIBI VA INSON SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI	192
66	<i>Aminova Sh.F., Kulbayeva D.I., Maxmudova D.S.</i> QISHLOQ XO'JALIGIDA CHANGLATISHDAGI ASALARILARNING O'RNI	193
67	<i>Atanazarov K.M.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI BARQAROR RIVOJLANISHIDA ER OSTI SUV SIFATI MUAMMOLAR	195
68	<i>Ajtjanov P.T., Esimbetov A.T., Madрахимов Ш.Н.</i> СУТДОР ҚОРАМОЛЧИЛИҚДА ЭМБРИОНЛАРНИ КЎЧИРИБ ЎТКАЗИШ УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ (тахлилий)	197
69	<i>Dauletova Z., Orinbaeva B., Bazarbaeva S., Muratniyazova A.</i> AKVAKULTURADA BALIQ YETISHTIRISHDA OZIQLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	201
70	<i>Dauletova Z., Abdirasuliev A., Nasirov A., Berdimuratov A.</i> SUN'IY HOVUZLARDA BALIQ ETISHTIRISHNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI	202
71	<i>Dosmuxamedova M.X., Esmuratova G.Yu., Kainbergenov K.Jh.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШАРОИТИДА ТУРЛИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИДА ПАРВАРИШЛАНГАН АНГУС ЗОТЛИ БУҚАЛАРНИНГ ГЕМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ	202
72	<i>Dosmuxamedova M., Kojambergenova K.K.</i> GO'SHT YO'NALISHIDAGI LIMUZIN ZOTIGA MANSUB BUZOQLARNING O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	206
73	<i>Embergenova D., Tanirbergenova G., Embergenova G.</i> GOSH JONELISINDEGI TAWIQ KROSSLARINIŇ OSIW HАM RAWAJLANIW KŇRSETKISHLERI	209
74	<i>Embergenova D., Niyetullayev S., Berikbaeva K., Babajanova R.</i> QOYLARDIŇ JUN QIRQIMI	211
75	<i>Madрахимов Sh.N., Mamatov X.A., Aitjanov R.T., Nuraddinova M.E., Nuratdinova U.S.</i> SANOAT ASOSIDA CHATISHTIRISHDAN OLINGAN TURLI GENOTIPGA MANSUB SIMMENTAL ZOTLI BUQACHALARINING BO'RDOQILASH DAVRIDA TIRIK VAZN KO'RSATKICHLARI	213
76	<i>Madрахимов Ш.Н., Маматов Х.А., Кошенова У.К., Калиев Б.А.</i> ТУРЛИ ГЕНОТИПГА МАНСУБ СИММЕНТАЛ ЗОТЛИ БУҚАЧАЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР КЎРСАТКИЧЛАРИ	218
77	<i>Mamatov X.A., Ubaydullaeva G., Allamuratova B., Jumanazarova G.A.</i> O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQASIDAGI ILIQ VA CHUCHUK SUV HAVZALARINING TAVSIFI	222
78	<i>Mamatov X.A., Abdiraxmanova B.J., Turgangaliyeva G.K.</i> BROYLER JO'JALARINI SAQLASH VA PARVARISHLASH	224
79	<i>Mamatov X.A., Usmonova J.S., Hasanbayev T.I.</i> PARRANDALARNING TUXUM MAHSULDORLIGI, TUXUM SIFATINI BAHOLASH	226